

УДК:347.4:004.738.5

ЭЛЕКТРОНДЫ (ОНЛАЙН) САТЫП АЛУ КЕЗІНДЕГІ АЗАМАТТЫҚ- ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР

ЕСЕНИН ЖӘМШИТ ҒАБИТҰЛЫ

«Тұран» университетінің жоғарғы заң факультетінің студенті

Ғылыми жетекші: жоғарғы құқық мектебі директоры
ДЖУМАБАЕВА ҚАРЛЫҒАШ АСЫЛХАНҚЫЗЫ
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Қазақстанда онлайн сауда қарқынды дамып келеді және азаматтардың күнделікті өмірінде кеңінен қолданылуда. Дегенмен интернет арқылы жасалатын сатып алу-сату мәмілелері барысында тауардың сапасыз жеткізілуі, уақытылы келмеуі немесе ақшаны қайтарудағы қиындықтар секілді мәселелер жиі туындайды. Бұл жағдайлар азаматтар мен сатушылар арасындағы азаматтық-құқықтық қатынастардың өзектілігін арттырады. Мақалада онлайн саудадағы құқықтық қатынастардың мазмұны, туындайтын даулардың негізгі себептері және оларды шешудің заңдық тетіктері қарастырылады. Автор Азаматтық кодекстің тұтынушылар құқығын қорғаудағы маңызын айқындай отырып, электронды коммерция саласын құқықтық тұрғыдан жетілдіру қажеттігі жөнінде қорытынды жасайды.

Кілт сөздер: онлайн сауда, азаматтық құқық, сатып алу-сату шарты, тұтынушылар құқығы, Азаматтық кодекс, электронды коммерция.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННЫХ (ОНЛАЙН) ПОКУПКАХ

Аннотация: В Казахстане онлайн-торговля активно развивается и широко используется в повседневной жизни граждан. Однако при совершении сделок купли-продажи через интернет нередко возникают проблемы, связанные с некачественной поставкой товара, несвоевременной доставкой или трудностями при возврате денежных средств. Эти обстоятельства усиливают актуальность гражданско-правовых отношений между покупателями и продавцами. В статье рассматриваются содержание правовых отношений в сфере онлайн-торговли, основные причины возникающих споров и механизмы их разрешения. Автор подчеркивает важность Гражданского кодекса в защите прав потребителей и приходит к выводу о необходимости совершенствования правового регулирования в сфере электронной коммерции.

Ключевые слова: онлайн-торговля, гражданское право, договор купли-продажи, права потребителей, Гражданский кодекс, электронная коммерция.

CIVIL-LAW RELATIONS IN ELECTRONIC (ONLINE) SHOPPING

Abstract: Online trade in Kazakhstan is rapidly developing and becoming an integral part of citizens' daily lives. However, in the process of online purchase and sale transactions, problems often arise such as poor product quality, delayed delivery, or difficulties in refunding money. These issues highlight the relevance of civil-law relations between buyers and sellers. The article examines the nature of legal relations in online trade, the main causes of disputes, and the mechanisms for their resolution. The author emphasizes the importance of the Civil Code in protecting consumer rights and concludes that it is necessary to improve legal regulation in the field of e-commerce.

Keywords: online trade, civil law, sales contract, consumer rights, Civil Code, e-commerce.

Кіріспе

Дүниедегі игілік пен өнертабыс атаулының бәрі адамзаттың мұқтаждығы мен қажеттілігінен туындағаны белгілі. Соңғы жылдары әлемде орын алған пандемия қоғам өмірінің барлық саласына әсер етіп, адамдарды жаңа өмір салтына бейімделуге мәжбүр етті. Индеттің тырнағы қатты батқан кезде, қашықтан қызмет көрсету функциясы күрт дамып, сауда-саттық жүйесінде түбегейлі өзгерістер орын алды. Бұрын тамақ пен киімге онлайн тапсырыс беру көпшілік үшін тосын жағдай болса, бірнеше айдың ішінде бұл үрдіс қалыпты әдетке айналды.

2020 жылы дәстүрлі бөлшек сауда көлемі 4,1 пайызға қысқарғанымен, электронды сауда керісінше қарқынды өсті. Сол жылы елімізде онлайн сауда-саттық көлемі 57 пайызға ұлғайып, ақша айналымы шамамен 1,1 триллион теңгеге жетті. Бұл көрсеткіш қоғамның цифрлануға бейімделіп келе жатқанын және электронды сауданың азаматтық-құқықтық қатынастар жүйесінде маңызды орынға шыққанын дәлелдейді.

Онлайн сауда азаматтар үшін уақыт үнемдеу, кең таңдау және ыңғайлылық мүмкіндігін ашса, екінші жағынан құқықтық тұрғыда жаңа мәселелерді де туындатты. Мысалы, тауар сапасының төмендігі, уақтылы жеткізілмеуі, ақшаны қайтарудағы қиындықтар — азаматтар мен сатушылар арасындағы азаматтық-құқықтық даулардың жиі кездесетін түрлері. Сондықтан электронды (онлайн) сатып алу кезіндегі азаматтық-құқықтық қатынастарды зерттеу — қазіргі заман талабына сай өзекті тақырып болып табылады.

Негізгі бөлім

Интернет арқылы жасалатын сатып алу-сату шарттары азаматтық-құқықтық қатынастардың жаңа нысаны болып табылады. Мұнда сатып алушы мен сатушы арасында электронды келісімшарт жасалады, ол Азаматтық кодекс нормаларына сәйкес заңды күшке ие. Сатып алушы тауарды келісілген сапада және мерзімде алуға құқылы болса, сатушы өз кезегінде тауарды жеткізуге және тұтынушының заңды талаптарын орындауға міндетті. Электронды қолтаңба немесе онлайн төлем келісімнің дәлелі ретінде қарастырылады.

Онлайн саудада азаматтар жиі түрлі қиындықтарға тап болады. Мысалы, бір азамат Caspi Market арқылы смартфонға тапсырыс беріп, келгенде тауар сипаттамаға сәйкес болмай шығады. Басқа жағдайда Wildberries сайтынан алынған киім өлшемі сәйкес келмей, оны қайтару барысында бюрократиялық кедергілер туындайды. Сондай-ақ кейде тауар уақтылы жеткізілмей, ақшаны қайтару ұзаққа созылады. Бұл мысалдар азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен сатушылардың адалдығының маңыздылығын көрсетеді.

Азаматтық кодексте сатып алу-сату шарттарына қатысты арнайы баптар (ҚР АҚ 4-бөлім 25 тарау 406 бап) қарастырылған. Оған сәйкес, тұтынушы сапасыз тауар алған жағдайда ақшаны қайтаруды, тауарды ауыстыруды немесе кемшіліктерді жоюды талап ете алады. Егер сатушы өз міндетін орындаудан бас тартса, тұтынушы сотқа немесе тұтынушылар құқығын қорғау ұйымдарына жүгіне алады. Азаматтық кодекс азаматтардың мүддесін қорғаудың негізгі құралы ретінде құқықтық тепе-теңдікті қамтамасыз етеді.

Нотариалдық куәландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді талап етпейтін шарттардың түпнұсқалығы Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжаттар немесе электрондық хабарламалар (оферта, акцепт, офертаны алуды растау) алмасу арқылы расталады.

Электрондық сауда саласында жасалған шарттарда оның жекелеген ережелері мен шарттары тиісті ақпараттық жүйеге орналастырылған электрондық құжатқа сілтеме жасау арқылы енгізілуі мүмкін. Мұндай жағдайда электрондық құжатты орналастырған тарап шарттың қолданылу мерзімі ішінде оған кедергісіз қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Ал шарттың қолданылу мерзімі аяқталған соң, аталған құжаттың сақталуы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қамтамасыз етіледі.

Қазір еліміздегі белсенді онлайн-сатып алушылар саны 4,9 млн адамға жетіп отыр. Иә, онлайн сауда – қаржы мен уақыт үнемдеудің жаңа жолы. Өз кәсібін ашуды ойлағандар да осы

салаға қаржы салуды құп көреді. Онлайн сауданың айналымы да күн сайын көтеріліп келе жатқанын байқаймыз. Қалай десек те онлайн жүйедегі сауда-саттықпен айналысу, жаһандық экономикадағы жаңа трендіне айналды.

Онлайн сауда дамып келе жатқандықтан, заңнаманы электронды коммерцияның ерекшеліктеріне бейімдеу қажет. Бұл үшін біріншіден, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында құқықтық реформалар жүргізу маңызды. Екіншіден, электронды келісімдер мен қайтару жүйесін жеңілдету үшін цифрландыруды кеңінен қолдану қажет. Үшіншіден, азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру арқылы олардың өз құқықтарын қорғау мүмкіндігін күшейту керек. Сонымен қатар, адал бәсекелестікті қалыптастыру және тұтынушылардың мүддесін қорғау үшін сатушыларға қатаң талап қою орынды болмақ.

Қорытынды

Қорыта келгенде, электронды сауданың дамуы Қазақстан экономикасының цифрлық трансформациясындағы стратегиялық бағыттардың бірі болып табылады. Электронды коммерция халыққа ыңғайлы қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп қана қоймай, кәсіпкерлер үшін де жана нарықтарға шығу мен бизнес жүргізудің тиімді тәсілін ұсынады.

Осы салада инфрақұрылымның жетілдірілуі, интернет сапасының артуы мен онлайн төлем жүйелерінің дамуы ел экономикасына серпін беріп, шағын және орта бизнестің өркендеуіне жол ашады.

Ұлттық экономика министрлігінің 2022 жылға қарай 22 мыңға дейін интернет дүкен құру, 83 миллионға дейін онлайн тапсырыстар санын арттыру және электронды саудамен байланысты салаларда қосымша 200 мың жұмыс орнын ашу жөніндегі жоспары – бұл бағыттың экономикалық және әлеуметтік маңызын нақты дәлелдейді.

Сондықтан электронды сауданы қолдау мен дамыту – Қазақстанның инновациялық болашағына және халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған маңызды қадам болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының «Электрондық сауда туралы» заңы. – Астана, 2015ж 25 қараша-2019 жыл 19 шілде күші жойылған.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаевтың «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Жарлығы. – Астана, 2018 жыл.
3. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің ресми мәліметтері // www.economy.gov.kz. (<https://www.economy.gov.kz/>)
4. ҚР Азаматтық Кодексі 1994ж 27 желтоқсан .
5. Интернет дереккөз: www.egov.kz (<https://www.egov.kz/>) – Электронды үкімет порталы.
6. Қармақшы газеті. <https://qarmaqshy-tany.kz/kogam/31088-onlayn-sauda-aryndy-damuda.html>
7. Egemen.kz. <https://egemen.kz/article/287468-onlayn-sauda-%E2%80%93-onhay-dgetkizu>
8. Abai.kz. Ақпараттық порталы <https://abai.kz/post/83364>